

Судаков Володимир¹

Email: vl_sudakov@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2032-1093>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19511574>

Проблема соціологічного осмислення суперечливих проявів соціальної солідарності громадян України в умовах війни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Насамперед важливо зазначити, що в новітній теоретичній соціології актуальною темою наукових досліджень є спеціалізоване вивчення феноменальних та процесуальних характеристик соціальної солідарності як фундаментального онтологічного чинника організації певного типу соціального порядку конкретного суспільства. Саме тому наявні спроби визначення вченими пізнавального змісту поняття соціальної солідарності як категорії загальної соціологічної теорії певним чином відображують лише найбільш абстрактні її концептуальні ознаки. Як типовий приклад такого визначення доцільно навести відповідну дефініцію з відомого енциклопедичного соціологічного словника. «Соціальна солідарність – спільність поглядів, інтересів, активне співчуття певним вчинкам, ідеям, думкам цінностям, узгодженість у виступах і діях індивідів, груп, класів, націй, зумовлених статусними, економічними, соціально-культурними та іншими детермінантами» (Соціальна солідарність..., 1998, с. 488).

Вочевидь, що в умовах новітніх глобальних соціальних змін таке тлумачення не може не викликати і певних критичних оцінок. Адже відомо, що в умовах посилення глобалізації економічної, політичної та соціокультурної сфер суспільного життя відбуваються суттєві зміни усталених традиційних форм соціальної солідарності громадян суспільств аграрного, індустріального та постіндустріального типу. Слід вказати, що на думку багатьох авторитетних дослідників саме зростаючий вплив глобальних соціальних інститутів і, зокрема, транснаціональних компаній (ТНК) є причиною порушення функціональної автономності та ресурсної самодостатності сучасних суспільств як держав-націй. На дану обставину ще на початку XXI століття, як відомо, звернули увагу у своїх працях З. Бауман, Л. Склеєр, І. Валерстайн, Р. Дарендорф, Б. Латур, Н. Луман та інші відомі соціологи, які доводять, що саме глобалізований мережевий режим організації діяльності транснаціональних інститутів є причиною виникнення якісно нових соціальних нерівностей, загострення прояву яких цілком реально може стати головною причиною виникнення збройних міждержавних конфліктів та війн практично на усіх континентах сучасного світу. Саме тому, як підкреслює Р. Дарендорф, соціологам зараз варто

¹ Доктор соціологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

зосередити свою увагу на науковому визначенні концептуальних принципів нового глобального суспільного устрою, позаяк сучасний планетарний соціальний світ реально існує як «світ без опори» (Дарендорф, 2006, с. 22-38). На думку Н. Лумана соціологи повинні розробити нові принципи системного конструювання соціальної реальності як базової умови «визначення майбутнього» (Луман, 2011, с. 5-6). Таку ж позицію загалом поділяє і Б. Латур, який вказує на важливість перегляду усталених соціологічних поглядів на процеси соціальної солідарності та соціальної інтеграції, вказуючи, що сучасні суспільства як держави-нації, котрі відтворюють свою життєдіяльність під безпосереднім впливом глобальних соціальних змін, слід розуміти саме як мережеві суспільства» з якісно новими вимірами своєї соціальності як в ненасильницькій, так і в агресивній формах (Latour, 2015, p.165-218).

Вочевидь, що в теперішніх умовах глобальної невизначеності перспектив розвитку сучасних аграрних індустріальних та постіндустріальних суспільств актуальною проблемою стає пошук різноманітних ресурсів для їхнього подальшого існування та розвитку, якими можуть бути і захоплені нові території, і економічні та людські ресурси. Саме тому геополітичні амбіції Російської Федерації з метою компенсації ресурсних втрат після розпаду СРСР значно посилили соціальну напруженість не лише на пострадянському просторі, але й у більшості європейських суспільств (див.: Судаков & Лапіна 2021, с. 62-65). У даному зв'язку також необхідно вказати на важливу обставину російського ядерного шантажу країн-членів НАТО з метою блокади їхніх можливостей реально надавати значні обсяги військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні як суверенній демократичній державі.

Відомо, що початок у 2014 році збройної агресії Російської Федерації проти України в Криму та довготривала війна та на Донбасі до лютого 2024 року спричинили складні надзвичайні економічні, соціальні та політичні наслідки, які загалом засвідчили про суттєві якісні зміни процесів життєдіяльності українських громадян. У даному зв'язку важливо звернути увагу на конструктивну дослідницьку позицію вітчизняних соціологів Н Костенко і Л. Скокової (див.: Костенко & Скокова, 2023, с. 161-173), а також О. Резніка (Резнік, 2025, с. 49-52), які у своїх працях належним чином систематизували важливі емпіричні дані, засвідчивши наступне:

по-перше, про складні емоційні почуття громадян, спричинених реально пережитими соціальними травмами та шоком від ворожих агресивних дій;

по-друге, про усвідомлену необхідність посилення соціальної солідарності шляхом громадянської самоорганізації на рівні індивідуальних і колективних дій, спрямованих на посилення обороноздатності України та усвідомлених переконань громадян щодо цілком оптимістичної перспективи майбутньої історичної перемоги українського народу над військовою російською агресією;

по-третє, про критичне ставлення громадян України до дій держав-партнерів України (США Великобританії, Німеччини, Франції та ін.), які констатуючи грубе порушення Росією норм міжнародного права по суті

поводили себе як пасивні спостерігачі за військовими діями росіян, нехтуючи своїми зобов'язаннями як гарантів захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Звісно, що ситуація активного просування по території України загарбницьких російських військ у перші місяці повномасштабної війни після 24 лютого 2022 року та невизначеність перспектив її завершення, стала причиною масової евакуації за межі нашої держави громадян різних соціальних груп практично з усіх її регіонів, що суперечливим чином позначилось на процесах відтворення усталених механізмів соціальної солідарності громадян. Як відомо, майже для восьми мільйонів жінок, дітей, непридатних для служби в армії чоловіків, інвалідів, осіб з хронічними захворюваннями саме *поведінкова стратегія добровільної та вимушеної закордонної евакуації* стала сприйматися ними як єдиний надійний засіб збереження їхнього життя. Вочевидь, доволі легко помітити виразну гуманістичну та гуманітарну спрямованість даної поведінкової стратегії. Однак, не менш важливо вказати і на суперечливі гуманітарні наслідки, які притаманні цій стратегії. Так, незважаючи на ту обставину, що на початок 2025 року в Україну вже повернулось більше трьох мільйонів її громадян, все ж близько п'яти мільйонів продовжують проживати за кордоном. Тому, на наш погляд, було б помилкою ігнорувати ризик масового неповернення в Україну наших біженців і мігрантів як людського капіталу для розвитку держави після закінчення війни. Приймаючи до уваги вкрай складні драматичні реалії повномасштабного збройного вторгнення в Україну російських загарбників, слід підкреслити важливість досліджень, означених С. Макеєвим, як зміни соціальних структур воєнного стану, коли героїчний опір народу та успіхи вітчизняних військових формувань на полі бою спричинили специфічний територіальний поділ України на три зони – 1) зони неокупованої території, 2) зони звільненої території та 3) зони тимчасово окупованої території. Звісно, що спосіб життя громадян України на цих трьох різних територіях позначився суттєвими якісними відмінностями стратегій соціальної поведінки та солідарних дій. Важливо підкреслити, що саме на цю важливу обставину, як зазначає С. Макеєв, своєчасно зреагували інститути законодавчої, виконавчої і судової влади України, які у межах своїх функціональних повноважень забезпечили диференційований управлінський вплив на різні поведінкові стратегії населення України в період воєнного стану (Макеєв, 2024, с. 215-220). Слід вказати, що детальна інформація щодо конкретних дій інститутів влади України оперативно була доведена до держав-партнерів, посприявши не лише посиленню їх санкційної політики стосовно агресора, але й військової і гуманітарної допомоги різним регіонам нашої країни з врахуванням специфіки певних відмінностей поведінкових стратегій громадян даних регіонів.

На звільнених територіях України вагомої суспільної значущості набула *реінтеграційна поведінкова стратегія*, зміст якої загалом відображає специфічний комплекс зусиль та бажань значної частини евакуйованих та тимчасово переміщених громадян повернутися до власних осель, здійснити їх

ремонт, а також отримати обіцяні та гарантовані державою грошові компенсації за втрачене майно та вимушене безробіття. Водночас важливо зауважити, що реальні розміри та встановлені на даний час нормативи такої цільової державної грошової допомоги спричинили появу складних соціальних суперечностей, наслідки яких можуть реально посилювати існуючу гуманітарну кризу в окремих міських та сільських громадах. Звісно, що усю гостроту цієї кризи найбільш болісно сприймають та відчувають ті громадяни, яким довелося вимушено співіснувати з загарбниками під час окупації. Вочевидь, що драматичні ситуації переживання смерті членів родини, сусідів та знайомих, а також репресій та катувань значно погіршили їх фізичне та психічне здоров'я. Важливо враховувати, що постраждалі та травмовані мешканці вже звільнених територій виразно демонструють свою зацікавленість в організації спільних солідарних дій, намагаючись отримати якісні медичні послуги в лікуванні хронічних хвороб, проведенні невідкладних хірургічних операцій та протезуванні. Необхідно також вказати, що значна частина звільнених територій досі є замінованою, небезпечною для проживання та здійснення економічної діяльності. Тому актуальним практичним завданням для всіх органів влади повинно бути створення стимулів формування нової системи ефективної координації солідарних дій громадян звільнених територій, які націлені на збереження свого життя.

Варто також зазначити, що особливо складним та суперечливим стало життя громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які після проведення росіянами фейкових референдумів були декларативно оголошені новими регіонами Російської Федерації. Відомо, що інформаційною базою розв'язаної війни проти України стала систематична цілеспрямована пропаганда, яка загалом спрямовувалась на дискредитацію та руйнацію української державності. Звісно, що ця пропаганда вплинула на свідомість та поведінку певної частини громадян, яким подобались міфи про «спільне минуле», «спільну історію» та «єдиний народ». Як відомо, серед громадян України виявилось чимало прибічників цінностей «руського міру» та завербованих агентів російських спецслужб, тому їх бажання бути громадянами РФ і співробітничати з окупантами в адміністративних органах нової влади зрозуміле. Проте не можна вважати випадковістю, що з метою збереження власного життя в умовах терору та жорстких репресій саме *поведінкова стратегія добровільного та вимушеного колабораціонізму* стала засобом забезпечення фізичного виживання громадян окупованих регіонів. Безумовно, поведінкову стратегію добровільного колабораціонізму слід визнати як певну модель протизаконної – тобто делінквентної поведінки тих громадян, які, усвідомлюючи кримінальний характер своєї поведінки, у самих різноманітних формах активно підтримують процеси русифікації окупованих регіонів. Російські загарбники сподівались та мріяли, що чисельність різних груп таких добровільних колаборантів буде невпинно зростати і саме ці групи утворять регіональні організації правлячих у Росії політичних партій. Однак такі сподівання не справдились, оскільки переважна більшість мешканців

окупованих регіонів загалом не схвалюють насильницькі та репресивні дії загарбників, а саме: примусову паспортизацію, депортацію, відправлення до фільтраційних таборів, арешти, принизливі допити, катування, свавільне утримання у слідчих ізоляторах і тюрмах. Тому, приймаючи до уваги ту обставину, що лише після закінчення війни буде можливо точно визначити загальну чисельність добровільних колаборантів, проте вже зараз можна констатувати, що ця чисельність починає суттєво знижуватись. Водночас, слід визнати, що доволі складним науковим завданням є дослідження гуманітарних наслідків поведінкової стратегії вимушеного колабораціонізму. Тут важливо підтримати наукову позицію О. Злобіної щодо значущості врахування практично усіх драматичних обставин вимушеної зміни соціально-громадянської ідентичності мешканців тимчасово окупованих територій (Злобіна, 2024, с. 8-12). Саме тому необхідно досить обережно застосовувати існуючі критерії політико-правової ідентифікації вимушеного співробітництва з окупантами. Так, наприклад, насильницьку паспортизацію та примусове підписання трудових договорів персоналом Запорізької АЕС взагалі важко однозначно оцінювати як вимушений колабораціонізм, враховуючи, що працівники АЕС своїми професійними діями не лише реально захищають унікальний об'єкт енергетичної системи України, але й самовіддано долають загрози глобальної екологічної катастрофи, яка може настати у результаті посилення агресивних воєнних дій окупантів. Обов'язковим тут є також врахування поширених в Україні популістських вітчизняних і закордонних стратегій інформаційного впливу на свідомість українських громадян (див.: Популістські..., 2024, с.105-164). Тому важливо створити дієву демократичну систему реалістичної інформаційної політики, спрямовану на посилення соціальної солідарності громадян нашої держави.

У якості загального висновку зазначимо, що представлений матеріал загалом підтверджує дослідницьку позицію автора стосовно наукової значущості творчих зусиль у напрямку розвитку подальших соціологічних досліджень евакуаційної, адаптивної, реінтеграційної та колабораціоністської поведінкових стратегій соціальної солідарності громадян України у час вимушеного запровадженого воєнного стану та в повоєнний період. Проте і зараз актуальним залишається осмислення нових умов дієвої організації спільних солідарних зусиль з державами-партнерами в аспектах досягнення перемоги над російським агресором задля швидкого подолання деструктивних гуманітарних наслідків соціальних суперечностей суспільного життя в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дарендорф. Р. У пошуках нового устрою. Лекції на тему політики свободи у XXI столітті / Пер з нім. А. Орган. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 109 с.

2. Дембіцький С., Сидоров М. Цінність самореалізації у структурі індивідуальної життєдіяльності // *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*. 2022. № 1. С. 3-21.

3. Злобіна О. Тенденції змін соціально-громадянської ідентичності під час війни: наративний аналіз // *Соціологія: методи, маркетинг*, 2024. № 3. С. 5-24.
4. Костенко Н., Скокова Л. Від жертвовності до проєкцій перемоги: тематизація громадянського дискурсу в Україні // *Українське суспільство в умовах війни. Рік 2023*: Колективна монографія. К.: Інститут соціології НАН України, 2023. С.151-176.
5. Луман Н. Час і системна раціональність. Перекл. з нім. К.: Центр учбової літератури, 2011. 224с.
6. Макеєв С. Соціальні структури воєнного стану в Україні // *Соціологія Сергія Макеєва: структурні порядки і надзвичайності* / за ред. О. Симончук. Київ: Інститут соціології НАН України, 2024. С. 215-220.
7. Популістські орієнтації в українському суспільстві / за заг. ред. О. Резніка. К.: Інститут соціології НАН України, 2024. 165 с.
8. Резнік О. Політичні наслідки травмуючого досвіду українців у широкомасштабній війні // *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*. 2025. № 1. С. 43-60.
9. Соціальна солідарність // *Соціологія: короткий енциклопедичний словник* / Під заг. Ред. В.І. Воловича. К.; Укр. Центр духовної культури, 1998 . С 448-449.
10. Судаков В.І., Лапіна В.В. Природні та соціальні детермінанти соціальної напруженості в сучасних європейських суспільствах // *Український соціум*, 2021, № 1(76). С 60-68.
11. Latour Br. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford university press, 2015. 301 p.